

O'ZBEKISTONDA PEDAGOGİK INNOVATSIYALAR VA FANLARARO INTEGRATSIYANI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ILMİY TADQIQOTLAR

Arslon Komilovich Nafasov

CDPU Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda fanlarni o'qitish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar majmuasida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashuvi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, pedagogika soxasida innovatsiyalar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya fanlararo integratsiya, hamkorlik, muloqot, uzluksiz ta'lim, tarixiy jarayonlar, geografik omillar.

Abstract: This article focuses on the development of professional competence, the integration of innovative technologies, the formation of critical thinking skills, and innovations in the field of pedagogy in the complex of scientific studies on teaching subjects in Uzbekistan.

Key words: innovation, interdisciplinary integration, cooperation, communication, continuous education, historical processes, geographical factors.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется развитию профессиональной компетентности, интеграции инновационных технологий, формированию навыков критического мышления, а также инновациям в области педагогики в комплексе научных исследований по преподаванию предметов в Узбекистане.

Ключевые слова: инновации, междисциплинарная интеграция, сотрудничество, коммуникация, непрерывное образование, исторические процессы, географические факторы.

O'zbekistonda fanlarni o'qitish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashuvi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy rivojlanish darajasini oshirish bo'yicha qimmatli ma'lumotlar berilgan. Olimlar B. Usmonov va U. Xodjamqulovlarning tadqiqotlari esa oliy ta'limning innovatsion rivojlanishi va pedagogik klasterlarning nazariy asoslariga bag'ishlanganini kuzatamiz. B. Usmonovning tadqiqotlari klasterli yondashuvlar orqali oliy ta'lim fanlari va ishlab chiqarish integratsiyasiga qaratilgan bo'lib, amaliy va tadqiqotga

asoslangan o'rganish tajribasi zarurligini ta'kidlaydi³⁷. U. Xodjamqulov esa ta'lim klasterlarining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganib, o'qitishning innovatsion usullarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun nazariy asos zarurligiga e'tibor qaratgan³⁸. Tadqiqotchi S. Toshtemirova ham umumta'lim maktablarida klaster usuli orqali ta'lim sifatini oshirishni o'rganib, ushbu muhokamaga hissa qo'shgan³⁹. Uning tadqiqotlarida maktablar o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar yuqori ta'lim standartlari va ta'lim natijalarini yaxshilashga olib kelishi mumkinligi, bu esa ta'limni tizimli yaxshilash uchun klasterlarning imkoniyatlar berishi mumkinligining guvohi bo'lamiz.

Shunday qilib, O'zbekistonda tarix o'qitish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar majmuasida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni integratsiyalashuvi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy-madaniy va ma'rifiy rivojlanish darajasini oshirish bo'yicha qimmatli ma'lumotlar berilgan. Ushbu tadqiqotlar tarix ta'limiga kompleks va inklyuziv yondashuvlar muhimligini ta'kidlagan, tarixni o'qitish sifati va dolzarbligini oshirish uchun ta'lim klasterlari hamda innovatsion metodologiyalar salohiyatiga e'tibor qaratgan. Ushbu topilmalarni sintez qilish orqali o'qituvchilar va boshqa manfaatdor tomonlar Respublikamizda tarix ta'limidagi muammolar va imkoniyatlarni hal qilish uchun yanada samarali strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin, deb o'ylamiz.

Tarixni o'qitish bo'yicha xorijiy tadqiqotlar ham samarali metodologiyalar, pedagogik muammolar va innovatsion yondashuvlar bo'yicha ko'plab izlanishlar qilingan. Endi xorijiy tadqiqotlarning asosiy xulosalarini jamlashga harakat qilamiz. Tarixni o'qitish bo'yicha xorijiy tadqiqotlarning asosiy mavzularidan biri bu savol-javobga asoslangan ta'lim va tarixiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor berish ekanligini aniqladik, xususan, P. Li talabalarni tarixchilar kabi fikrlashga o'rgatish muhimligini ta'kidlab, bu birlamchi manbalarni tahlil qilish, kontekstni tushunish va bir nechta nuqtai nazarni anglashni o'z ichiga olgan. Ushbu yondashuv talabalarni tarixiy mazmun bilan tanqidiy munosabatda bo'lishga undaydi, tarixni chuqurroq va nozikroq tushunishga yordam beradi.⁴⁰ Shuningdek, P. Seyksas dalillar, uzluksizlik va o'zgarish, sabab va oqibat va tarixiy ahamiyat kabi tushunchalarni o'z

³⁷ Усмонов Б. Ш. *Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириши*. Пед. фан. док. (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. – 75 б.

³⁸ Ходжамқулов У. Н. *Педагогик таълим инновацион кластерининг илмий-назарий асослари*. Пед. фан. док. (DSc) диссертацияси. – Чирчиқ, 2020. – 277 б.

³⁹ Тоштеморова С. А. *Кластер ёндашуви асосида умумий ўрта таълим муассасаларида таълим сифатини ошириши*. Пед. фан. бўйича фалсафа док. (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 51 б.

⁴⁰ Lee, P. (2005). Historical Literacy and the Teaching of History. *International Journal of Historical Learning, Teaching and Research*, 4(2), 1-9.

ichiga olgan tarixiy tafakkur asosini taklif qilgan.⁴¹ Bunday tizim o'qituvchilarga nafaqat faktik bilimlarni beradigan, balki o'quvchilarning tahliliy va izohlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi o'quv dasturlarini ishlab chiqishda yordam beradi. Ushbu asosiy tushunchalarga e'tibor qaratish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga tarixiy voqea va jarayonlarning murakkabligini tushunishga yordam berishlari mumkin. Birlamchi manbalardan foydalanish tarix ta'limi bo'yicha xorijiy tadqiqotlarda yana bir muhim yo'nalish sifatida kuzatiladi. Masalan, S.Vaynburgning izlanishlariga ko'ra, asl hujjatlar, artefaktlar va dalillar bilan shug'ullanish o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga va tarixni yanada aniqroq tushunishga imkon beradi.⁴² Boshlang'ich manbalar o'quvchilarga o'tmishni turli nuqtai nazardan o'rganishga undab, tarixiy voqealarga yanada kengroq nuqtai nazarni uyg'otadi.

Xorijiy tadqiqotlarni o'rganishda davom etar ekanmiz, tadqiqotchi olimlar L.Levstik va K.Barton ham tarix o'qitishda birlamchi manbalarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratishganiga duch kelamiz. Ular bu kabi materiallardan foydalanish tarixni o'quvchilar uchun yanada aniqroq va o'zaro bog'lash mumkin bo'lishini, tarixiy voqealarni o'z hayotlari bilan bog'lashga yordam berishini taklif qilganlar.⁴³ Xorijiy tadqiqotlarda ham tarix o'qitishdagi bir qancha pedagogik muammolarni aniqlanib, yechim strategiyalarini ham taklif qilingan. Izlanuvchi B.VanSledrayt o'quvchilarni tarixiy voqelikka jalb qilish qiyinligini muhokama qila turib, ayniqsa, ular ahamiyatsiz yoki ularning hayotidan uzilgan deb qabul qilinganda yanada murakkablashib borishini qayd etgan.⁴⁴ U tarixni yanada dolzarb va qiziqarli fanga aylantirish uchun izchil mavzuli va muammoli yondashuvlardan foydalanishni taklif qilgan. Tarixiy voqealarni zamonaviy muammolar va o'quvchilarning shaxsiy tajribalari bilan bog'lash orqali o'qituvchilar yanada mazmunli va qiziqarli ta'lim tajribasini rivojlantirishlari mumkinligini taklif etgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Усмонов Б. Ш. *Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш*. Пед. фан. док. (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. – 75 б.

⁴¹ Seixas, P. (2006). Benchmarks of Historical Thinking: A Framework for Assessment in Canada. Centre for the Study of Historical Consciousness.

⁴² Wineburg, S. (2001). Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. Temple University Press.

⁴³ Levstik, L. S., & Barton, K. C. (2011). Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools. Routledge.

⁴⁴ VanSledright, B. A. (2002). In Search of America's Past: Learning to Read History in Elementary School. Teachers College Press.

2. Ходжамкулов У. Н. *Педагогик таълим инновацион кластерининг илмий-назарий асослари*. Пед. фан. док. (DSc) диссертацияси. – Чирчиқ, 2020. – 277 б.
3. Тоштемирова С. А. *Кластер ёндашуви асосида умумий ўрта таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш*. Пед. фан. бўйича фалсафа док. (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 51 б.
4. Lee, P. (2005). Historical Literacy and the Teaching of History. *International Journal of Historical Learning, Teaching and Research*, 4(2), 1-9.
5. Seixas, P. (2006). *Benchmarks of Historical Thinking: A Framework for Assessment in Canada*. Centre for the Study of Historical Consciousness.
6. Wineburg, S. (2001). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Temple University Press.
7. Levstik, L. S., & Barton, K. C. (2011). *Doing History: Investigating with Children in Elementary and Middle Schools*. Routledge.
8. VanSledright, B. A. (2002). *In Search of America's Past: Learning to Read History in Elementary School*. Teachers College Press.